

Dos versiones contrastadas sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la prensa y las memorias de Carlos Salinas de Gortari

Two contrasting versions of Luis Donaldo Colosio's assassination, the press and Carlos Salinas de Gortari's memoirs

Juan Alfonso Milán-López*

Resumen: El presente trabajo tiene un doble propósito. En primer lugar, describir el contexto político y social en que el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari echó andar el llamado «proyecto de modernización» amparado por la implementación de una doctrina política económica llamada pomposamente por él como «liberalismo social». Dicho proyecto se fincaba en la venta de las empresas públicas propiedad del Estado para financiar los programas sociales. No obstante, ante el aparente éxito alcanzado, en el último año del gobierno salinista ocurrieron diferentes eventos de índole político, económico y social que echaron por tierra la «ilusión salinista». Uno de estos hechos fue el asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Luego entonces, el segundo propósito del ensayo es analizar la opinión de la prensa y del propio Carlos Salinas sobre las consecuencias que desató este atentado para la vida política del país.

Abstract: The purpose of this paper is twofold. First, to describe the political and social context in which the government of President Carlos Salinas de Gortari launched the so-called “modernization project” based on the implementation of an economic policy doctrine he pompously called “social liberalism”. This project was based on the sale of state-owned public enterprises to finance social programs. However, given the apparent success achieved, in the last year of the Salinas government, several political, economic and social events occurred that shattered the “Salinas illusion”. One of these events was the assassination of the presidential candidate, Luis Donaldo Colosio. Then, the second purpose of the essay is to analyze the opinion of the press and of Carlos Salinas himself on the consequences of this attack on the political life of the country.

Palabras claves: historia política, sexenio salinista, prensa política, memoria, sucesión presidencial, modernización.

Keywords: political history, Salinas' six-year term, political press, memory, presidential succession, modernization.

El contexto social y político del salinismo

La crisis económica producida durante el gobierno de José López Portillo contribuyó a desvanecer el discurso político del nacionalismo revolucionario. La enorme fuerza política y simbólica que representaba la figura presidencial fue desapareciendo; el partido hegemónico se enfrentaba cada vez más a una oposición seria y con capacidad real de triunfo;¹ la inversión

* Mexicano. Doctor en Historiografía por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco (UAM-A). Investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vález Pliego”, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México. Correo: juan.milanlopez@correo.buap.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3973-4306>

¹ En 1983 el llamado neopanismo (empresarios norteros descontentos con la nacionalización de banca e integrados a la vida política) había obtenido triunfos electores a nivel municipal en varios estados del país. En 1986 impulsaron la candidatura de Francisco Barrio Terrazas a la gubernatura de Chihuahua, pero sus aspiraciones fueron detenidas por un evidente fraude electoral. Lorenzo Meyer, «De la estabilidad al cambio», en *Historia general de México* (México: El Colegio de México, 2000), 939.

pública era ineficiente; el gasto público excesivo; la deuda externa prácticamente impagable² y un enorme déficit fiscal.

Ante un escenario incierto, el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) adoptó un nuevo modelo económico, cuyo origen se encontraba en las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional: restricción del gasto público y apertura al capital privado. El Estado empezó a «adelgazarse» al vender varias empresas de su propiedad (otrotra marca y sentido de los gobiernos posrevolucionarios). Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, pues los salarios disminuyeron su poder de compra y el desempleo aumentó. Por si esto fuera poco, el terremoto de 1985 evidenció la poca capacidad de reacción del gobierno frente a una contingencia de mayor.

Ante la falta de recursos y credibilidad del régimen, la élite en el poder se vio forzada a entrar en un terreno del que se había mantenido alejado: abrir la competencia electoral. Parecía ser la única vía pacífica para dar cauce a las demandas y exigencias de los actores sociales que ya no se podían satisfacer por los antiguos métodos.³ En este contexto la contienda presidencial de 1988 resultó un gran desafío para el partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Carlos Salinas y su discurso modernizador

Existen dos fenómenos interesantes alrededor de la sucesión presidencial de 1988 al interior del partido oficial. En primer lugar, la emergencia del grupo de jóvenes conocidos como los tecnócratas encabezados por Carlos Salinas de Gortari,⁴ quienes fueron escalando en la esfera cercana del presidente Miguel de la Madrid y en las cúpulas del PRI. Su influencia y creciente poder, fue desplazando a las figuras duras y pragmáticas del partido como Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo y Jesús Silva Herzog. En segundo lugar, la aparición de un grupo disidente conformado por esos viejos políticos y conocido como la Corriente Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, quienes estaban aferrados a una economía cerrada y exigían la implementación de un proceso democrático para la selección del candidato.

No obstante, los poderes metaconstitucionales del presidente, y conforme a los usos y costumbres del PRI, De la Madrid designó por «derecho propio» a su sucesor, el elegido,

² De tener una deuda externa en 1968 de 6,000 millones de dólares, se pasó a una deuda de 82, 000 millones al final del sexenio de José López Portillo. Luis Enrique Concepción Montiel, *El discurso presidencial en México. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari* (México: Editorial Porrúa/Universidad Autónoma de Baja California, 2006), 219.

³ Ante la condena nacional e internacional del proceso electoral en Chihuahua de 1986, el gobierno de Miguel de la Madrid impulsó una serie de reformas electorales. Una de ellas, la del Código Federal Electoral, aprobada el 13 de febrero de 1987 que sustituyó a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977. Montiel, *El discurso presidencial...*, 275.

⁴ Hijo del prominente político Raúl Salinas Lozano, Carlos estudió economía en la UNAM, donde coincidió con Manel Camacho Solís y Emilio Lozoya Thalmann, sus futuros tecnócratas. Más tarde fue becado para estudiar en Harvard donde obtuvo dos maestrías: una en administración pública en 1973 y la otra en economía política y gobierno en 1976. Dos años después obtuvo un doctorado en la misma universidad. En 1982 a los 34 años fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto, en el gobierno de Miguel de la Madrid. Mario Melgar Adalid, *Carlos Salinas: el hombre, las ideas y los hechos. Perfil biográfico* (México: Fenase/Conop, 1987).

Carlos Salinas de Gortari.⁵ De la disidencia priista surgió una organización denominada Frente Democrático Nacional (FDM) a la que se unió el grueso de la izquierda partidaria del país, es decir, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Social Demócrata, y el Partido Popular Socialista; partidos pequeños que el gobierno había menospreciado, juntos apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas como alternativa al candidato oficial. El Partido Acción Nacional (PAN) por su parte, abanderó al empresario sinaloense Manuel Clouthier, de militancia reciente, pero con muy popular entre las clases medias y la iniciativa privada.

En sus discursos de campaña, Carlos Salinas utilizó un discurso novedoso habló reiteradamente de un nuevo proyecto de nación, que conduciría al país por medio de la modernización a los umbrales del desarrollo; el discurso nacional revolucionario que había sido la bandera de sus antecesores quedó a la retaguardia, pero su retórica reformista resultó hueca para una población golpeada por la crisis económica. Al verse sumergido en una auténtica competencia política, Salinas trató de ubicarse en centro: «en términos de discurso se ubicó en el ‘centro-progresista’, que a muy pocos les significó algo en específico. Es como si al verse presionado desde la derecha y la izquierda hubiese intentado emprender una fuga desde arriba».⁶ La adopción del discurso modernizador fue un error, además no fue creíble por parte de los electores, pues tenían la idea de que el candidato oficial continuaría las políticas económicas de corte neoliberal implantadas por Miguel de la Madrid.⁷

Para febrero de 1988, a cinco meses de la elección, las alarmas se encendieron al interior del PRI y del gobierno. Las campañas de Clouthier y Cárdenas iban a la alza, mientras que el discurso de Salinas perdía credibilidad, lo que implicó cambiar su estrategia proselitista, en un eslogan que tampoco causó impacto: «que hable México». A pesar de los discursos del candidato oficial y del presidente Miguel De la Madrid respecto a un proceso electoral ordenado y limpio, esas elecciones pasaron a la historia como las más controversiales y polémicas en la historia contemporánea del país. Los primeros resultados que llegaron a la Secretaría de Gobernación marcaban una tendencia en favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Hacia la noche, el titular de la secretaría, Manuel Bartlett anunció en cadena nacional la suspensión de la publicación de los resultados preliminares alegando una «caída en el sistema de cómputo». Cuando se reanudó el cómputo, la tendencia había cambiado y daba la ventaja al candidato oficial. Este incidente generó una serie de protestas encabezada por los candidatos de oposición que no reconocían el triunfo de Salinas. Las muestras de rechazo se hicieron extensivas a varias plazas del país y la calificación de las elecciones por el Colegio Electoral en el Congreso estuvo marcada por la posibilidad de anular el proceso y nombrar a un presidente interino⁸. Sin embargo, a pesar de la tensión y la demanda los partidos

⁵ Miguel De la Madrid consideró que la balanza se cargó del lado de Salinas por «su patriotismo, preparación técnica y administrativa. Su experiencia en el manejo de grandes y complejos problemas nacionales preciamos [...] su rápida capacidad de aprendizaje, la buena fama pública en el partido y en los grupos sociales, su ejemplar vida privada». Tomás Borge, *Salinas. Los dilemas de la modernidad* (México: Siglo Veintiuno Editores, 1993), 141.

⁶ José Antonio Crespo, «El fracaso de la campaña electoral del PRI», en *Crónicas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Antecedentes: campaña electoral y elecciones federales de 1987-1988*, ed. por Juan Leal (México: Facultad de Ciencias Políticas-UNAM, 1988), 159.

⁷ Montiel, *El discurso presidencial...*, 283.

⁸ A pesar de la mayoría priista en el congreso existió el riesgo de que algunos de sus diputados no votaran a favor de la nominación, concretamente los que provenían del sector petrolero y magisterial, cuyos líderes se habían mostrado contrarios a la candidatura de Salinas. Juan Molinar y Jeffrey Weldon

políticos la «dictaminación del presidente electo se logró con el voto de 263 diputados, de los cuales 260 eran del PRI».⁹ El PAN no obstaculizó la toma de posición del nuevo ejecutivo, al contrario pasó a una estrategia de diálogo con el gobierno, lo que supuso para ellos victorias electorales a nivel local y la incorporación de su agenda política en reformas que se llevarían a cabo durante el sexenio; mientras que el FDN asumió una postura más crítica, los partidos más pequeños que la conformaban se escindieron y con lo que quedó se fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuyo líder más visible fue Cárdenas.

¡A ganar desde la presidencia!

El joven presidente carecía de legitimidad, por lo tanto, dio sobre la mesa fuertes golpes mediáticos para obtener el visto bueno de la población. En este tenor, actuó en contra de Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, líder del sindicato de los trabajadores petroleros, quien fue acusado de homicidio simple y acopio de armas. El golpe fue aplaudido por la población que reconocía en ese sindicato niveles obscenos de corrupción. Salinas pretendía así, dar un mensaje a los líderes obreros y campesinos que se habían pronunciado contra la campaña del PRI.¹⁰

En el terreno político, Salinas fue enfático al señalar que «había llegado a su fin la época del partido prácticamente único». En julio de 1989, por primera vez en casi setenta años, un candidato de la oposición ganaba la gubernatura de un estado; el de Baja California. El presidente asistió a la toma de posición del panista Ernesto Ruffo. Permitir el triunfo de la oposición no se trataba de una política de Estado, sino de abrir pequeñas válvulas para reducir la presión social.¹¹

No obstante, el cambio de mayor trascendencia durante el sexenio se dio en el terreno de la economía. Salinas impulsó el crecimiento de la mano de la inversión externa, aumento en las exportaciones y venta de activos del Estado. Negoció, además, la reducción de la deuda externa y planteó a los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (TLCAN)

A través de los ingresos obtenidos por la venta de las empresas públicas el presidente pudo darle forma a su agenda social a través del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL)¹². En cada municipio del país se organizaron los llamados comités, y a través de ellos se financiaba obra pública demandada por la comunidad: alumbrado, drenaje, agua potable, caminos, clínicas, becas, infraestructura escolar, etcétera, todo magnificado por una sofisticada estrategia de publicidad.

«Elecciones de 1988 en México: crisis del autoritarismo», *Revista Mexicana de Opinión Pública*, n°. 14 (2014): 175, [https://doi.org/10.1016/s1870-7300\(14\)70904-4](https://doi.org/10.1016/s1870-7300(14)70904-4).

⁹ Irma Campuzano Montoya, «Las elecciones de 1988», *Estudios de historia moderna y contemporánea de México*, vol. 23, n°. 23 (2002): 229 <https://doi.org/10.22201/iih.24485004e.2002.023.3052>.

¹⁰ Otro movimiento en este sentido fue la destitución del líder del sindicato de maestros Carlos Jonguitud Barrios. Aunque no tuvo la aparente espectacularidad de la acción contra La Quina, fue igual de importante para el control político sobre los sectores obreros y profesionales medios. Macario Schettino, *Cien años de confusión. México en siglo XX*, (México: Taurus, 2008), 424.

¹¹ Pero Salinas tomó una postura diferente en las elecciones para gobernador de Guanajuato en 1991, no aceptó la victoria de Vicente Fox. Impuso al candidato de su partido, al que después hizo renunciar para darle entrada a otro panista, Carlos Medina.

¹² Programa que tuvo su génesis en su tesis de maestría, la cual versaba en el sentido de que el gobierno no debía implantar programas asistencialistas o individualizados, ni brindar subsidios focalizados para los pobres, sino que había que solidarizarse con ellos organizándolos y hacerlos partícipes de los programas sociales con su mano de obra.

Los aparentes milagros del PRONASOL, en el abatimiento a la pobreza fueron fundamentales para persuadir a los electores en los comicios intermedios de 1991, el PRI tuvo una victoria contundente. El discurso de modernización que había sido vituperado durante su campaña electoral, parecía renacer con fuerza. La aceptación al gobierno y la popularidad del titular del ejecutivo había sido tal, que, en los corredores políticos, en las conversaciones cotidianas y en los medios de comunicación,¹³ se manejaba la idea de que Salinas estaría en condiciones de buscar una reelección. No obstante, el propio Salinas se reservó tomar una posición en este sentido... quizá la mejor forma de arreglar el asunto era nombrar a un sucesor «manejable», que pudiera prestarse a modificar la Constitución, mientras tanto, la imagen de modernidad que le dio al país debía seguir brillando. El 17 de noviembre de 1993, la entrada al primer mundo parecía prácticamente un hecho, se firmó finalmente el TLCAN. Unos días más tarde, el 28 de noviembre, el Salinas destapó a quien habría de sucederle, su secretario de Desarrollo Social, Luis Donald Colosio.

El difícil trayecto de Luis Donald Colosio como candidato

Jorge Gamboa de Buen, colaborador cercano del regente capitalino, Manuel Camacho Solís, el contrincante directo de Colosio en búsqueda de la candidatura oficial, consideró que el plan de salinista era instalar a Luis Donald Colosio, coordinador general de su maquinaria política y lucha contra la pobreza PRONASOL, como un sucesor dúctil, dijo que este plan fue fraguado en el círculo íntimo de Salinas, incluyendo a su hermano Raúl, su secretario particular José Córdoba y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa.

Ellos convencieron a Salinas para elegir a Colosio, porque pensaban que lo podían controlar, mientras que con Camacho no podían tener este control. Le dijeron [a Salinas]: «Donald es tu hijo chiquito, es tu creación, te va a ser leal y fiel». Incluso le inculcaron una cosa que me contaron, pensé que era mentira, pero era la verdad, le dijeron: «Mira, tú te vas a ir a la OMC apoyado por tus cuates los gringos y cuando regreses, Donald va a cambiar la Constitución y tú serás el primer presidente del siglo XIX a los 52 años de edad; tú vas a completar tu proyecto económico». Sonaba lógico, así que lo convencieron.¹⁴

El propio Manuel Camacho Solís, parecía estar de acuerdo con esta hipótesis, pues sentenció: «ellos crearon todo esto para durar; fundaron alianzas internacionales, todo era increíble y poderoso».¹⁵ Pero para Salinas la designación de Colosio respondía a otros intereses. «Había logrado promover el cambio del sistema desde adentro, sin rupturas, pero sin pausas [...] él comprendía las transformaciones que vivía el mundo y estaba dispuesto a acometerlas».¹⁶ El juego de la sucesión parecía haberse resuelto favorablemente, a pesar del exabrupto público de Camacho Solís por no haber recaído en él la candidatura;¹⁷ los pocos días que le quedaban al año de 1993 transcurrieron en calma. El 1 de enero de 1994, mismo

¹³ José Chanes Nieto, *La designación del presidente de la República*, (México: Plaza y Valdés Editores, 1993), 236.

¹⁴ Jorge Gamboa de Buen, citado en Jonathan Schlefer, *Política palaciega. El partido gobernante y los orígenes de la crisis en México*, (México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 2009), 504.

¹⁵ Jonathan Schlefer, *Política palaciega...* 504.

¹⁶ Carlos Salinas de Gortari, *México: un paso difícil a la modernidad*, (México: Plaza & Janés Editores, 2000), 759.

¹⁷ Camacho Solís se negó a respaldar públicamente a Colosio, por lo cual Salinas lo retiró de la Regencia capitalina y lo nombró secretario de Relaciones Exteriores.

día de la entrada en vigor del TLCAN, irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declarando la guerra contra el Estado mexicano desde la selva de Chiapas; los días que continuaron fueron de incertidumbre, la noticia se encontraba en las primeras páginas de los diarios más influyentes del mundo. El conflicto, aunque se tratara de un estallido más simbólico que efectivo en una región pobre y lejana, afectó profundamente la estructura salinista.¹⁸ Ante una posible respuesta represiva contra los sublevados, Camacho Solís jugó sus últimas cartas en busca de una posible candidatura, renunció a la Secretaría de Relaciones y le advirtió a Salinas que él mismo saldría a las calles a protestar. Ante las advertencias del excanciller, Carlos Salinas lo designó «comisionado para la paz», a fin de negociar los zapatistas. Pero con esta designación Salinas provocó una nueva crisis. La comisión posicionó a Camacho en el centro de la atención pública, opacando la campaña de Colosio durante enero y febrero en los medios de comunicación masiva. El presidente siguió dando muestras de confusión al sustituir del gabinete a políticos cercanos a Colosio por gente afín a Camacho Solís.¹⁹ El comisionado logró los acuerdos de paz, se enfrentaba cara a cara con los zapatistas, el enrarecimiento del clima político confundía a la opinión pública. Para el mes de marzo la tensión se acrecentaba, sobre todo después del día 6, en que Colosio pronunció un discurso en el marco del aniversario de la fundación del PRI que lo distanció abiertamente de Salinas. Afirmó, entre otras cosas, que el gobierno no había sido sensible frente a la pobreza, se comprometió a llevar a cabo la reforma política, separando definitivamente el PRI del gobierno. Días más tarde, el 23 de marzo, durante un mitin en una colonia popular de Tijuana, un hombre pudo acercarse lo suficiente al candidato para dispararle en el cráneo.

El asesinato de Luis Donald Colosio: dos perspectivas historiográficas, el análisis de la prensa y la versión de Carlos Salinas

El ánimo de la prensa días antes del atentado

Las negociaciones entre el gobierno y el EZLN y la pugna entre Colosio y Camacho Solís, fueron los temas centrales que abordó el semanario *Proceso* en los primeros días de marzo. La célebre declaración que Carlos Salinas hizo el 27 de enero a los dirigentes del PRI, con relación a la posible sustitución del candidato por el comisionado para la paz: «no se hagan bolas el candidato es Colosio» era aludida una y otra vez. En torno a esta afirmación se discutía la emergencia espectacular del papel de Camacho como negociador y la desangelada campaña de Colosio. En el número 905 del 7 de marzo, el columnista Elías Chávez increpó al candidato oficial:

EC —En la mente de muchos mexicanos está Camacho como «candidato de repuesto» del PRI.

¹⁸ Antes de que pasara una semana quedó claro que el EZLN no tenía poder de fuego, lo que impidió que el levantamiento tuviera un impacto directo en la economía y las finanzas. El verdadero daño estribó en desenmascarar la modernidad y justicia social que presuntamente se había alcanzado de la mano de Salinas.

¹⁹ Salinas decidió remover de la Secretaría de Gobernación a Patrocinio González Garrido, quien prefería una respuesta más vigorosa contra los sublevados en Chiapas, y quien meses atrás había sugerido a Salinas despedir a Camacho del gabinete por su actitud ante el destape de Colosio. En ese contexto se necesitaba de un secretario conciliador y proclive al diálogo, el elegido fue «Jorge Carpizo, abogado no priista y exrector de la UNAM, más cercano a Camacho que a Colosio». Héctor Aguilar Camín, *La tragedia de Colosio*, (México: Penguin Random House, 2024), 21.

LDC —Manuel Camacho, insisto, es distinguido priista. Y el PRI ya tiene candidato. Eso es algo que tanto él como yo entendemos perfectamente. Y la sociedad mexicana también.²⁰

Elías Chávez insertó en la entrevista, una nota sobre el registro de Colosio como candidato del PRI ocurrida el 4 del mismo mes, no obstante, el «fantasma de Manuel Camacho» continuó persistentemente entre las páginas de la revista.

El tono crítico hacia el candidato oficial vino por parte del columnista Froylán M. López Narváez quien sentenció en su artículo «Colosio en proceso», «cree que es el candidato de la esperanza. Eso cree. Suelen ser más vigorosos quienes encabezan la desesperanza y el hartazgo o las luchas. Perderá si se mantiene la idea de que es el candidato de la continuidad».²¹ El semanario cuestionaba por parte de Galarza y Monge, la campaña de Colosio: desorganizada, improvisada, tomada a «choteo» por la población, en suma «rebasada por los acontecimientos de Chiapas, opacada por las decisiones presidenciales, acosada por rumores, especulaciones y temores».²² En la portada del 14 de marzo los rostros de Colosio y Camacho se confrontan. Elías Chávez abrió el semanario haciendo un recuento de los sucesos que ya parecían trillados, pero en la edición de ese día también se refieren a «otra confrontación» ésta entre Colosio y Salinas. El discurso pronunciado por el candidato el día 6, fue analizado por Pascal Beltrán del Río en el artículo: «El diagnóstico de Colosio sobre el país adverso al optimismo oficial: falta de democracia, injusticia, corrupción, impunidad, centralismo soberbio y decisiones equivocadas», y por Juan José Hinojosa en la «Ruptura colosista», ambos editorialistas coincidían en que Colosio había llevado su discurso «demasiado lejos» y por ende lo obligaba al cumplimiento fiel y exacto sobre sus dichos.²³ Quizá la idea del rompimiento frente a Salinas, aunque necesario, no fue el objetivo primario de Colosio quien mostró su preocupación por la recepción que pudo haber tenido en Los Pinos; mientras que para la oposición, el discurso no significaba nada más que «una declaración convenida para efectos de propaganda política»,²⁴ misma postura que parecerían tener algunos de los colaboradores de *Proceso* como Abelardo Villegas, quien se preguntaba si realmente Colosio iba a romper con el presidente que lo había relanzado en varias ocasiones. En resumen, se percibe en los primeros números de *Proceso* del mes de marzo, a «un candidato débil cuyos compromisos son en lo general, no se compromete a nada en particular».²⁵ Aún ligado a los designios de Salinas, sin despertar entusiasmo entre la gente y sin la capacidad de marcar una diferencia con respecto al trabajo que llevaba a cabo Manuel Camacho.

El magnicidio y los reclamos a Salinas

El número 908 de la revista *Proceso*, primer número después de la muerte de Colosio, es sumamente dramático, ya en la edición anterior se había comentado el reciente secuestro del banquero Alfredo Harp Helú que representaba otro golpe severo a la administración salinista;

²⁰ Elías Chávez, «En Chiapas hubo imprevisión; Marcos lucha por sus ideales, pero falta conocer las ligas de los zapatistas con los grupos políticos: Colosio», *Proceso*, n.º. 905 (1994): 33.

²¹ Froylán M. López Narváez, «Colosio en proceso», *Proceso*, n.º. 905 (1994): 35.

²² Gerardo Galarza y Raúl Monge, «De paso, rapidito, el candidato del PRI anda de gira; a nadie sorprende, a nadie impacta», *Proceso*, n.º. 900 (1994): 7.

²³ Juan José Hinojosa, «Ruptura colosista», *Proceso*, n.º. 906 (1994): 32.

²⁴ Guadalupe Báez, «No ve Cuauhtémoc ningún rompimiento en declaraciones de Colosio Murrieta», *Uno más uno*, 7 de marzo, 1994.

²⁵ Abelardo Villegas, «Camacho Vs. Colosio», *Proceso*, n.º. 907 (1994): 9.

El asesinato de Colosio significaba su total desmoronamiento. Los columnistas reprodujeron lo que parecía ser una denuncia directa sobre el presidente y un repudio generalizado sobre la actuación de Camacho Solís durante las semanas previas. Salinas parecía humillado ante los reclamos de los priistas reunidos en torno al féretro del malogrado candidato en el auditorio del Consejo Nacional del PRI. Los coros insistentes decían: «Co-lo-sio, Co-lo-sio, Co-lo-sio. Luego vinieron los reclamos. ¡Justicia! ¿Quién fue? Que no se archive, que vuelen cabezas...»²⁶

Del atentado a la aparición de la publicación número 908 de la revista habían pasado cinco días, el azoro, la incredulidad y el luto no desaparecían. La revista no ahondó sobre los posibles móviles del crimen, se concentró en dos asuntos: el reclamo que la vieja guardia del PRI hizo al presidente para exigirle que fueran ellos los que escogieran al candidato sustituto, y recabar las impresiones sobre el suceso de los principales actores políticos e intelectuales de la época como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Francisco Gutiérrez Barrios, Carlos Castillo Peraza, Octavio Paz y Jaime Sabines. Los políticos de oposición coincidieron que el asesinato representaba el fin del PRI-Gobierno; mientras los intelectuales lamentaban el alto grado de descomposición de social.

Pascal Beltrán del Río tituló una columna, «Distinguidos priistas piden en el nuevo candidato características que ninguno de los aspirantes tecnócratas reúne». Adelanta, «como ocurre en cualquier proceso de destape del PRI, los rumores llenan el ambiente».²⁷ La revista cayó en la práctica priista a la que aludía Beltrán del Río, páginas más adelante se analizan las virtudes y defectos de los principales sustitutos. Raúl Monge se ocupó de Fernando Ortiz Arana, presidente del PRI y Francisco Ortiz Pinchetti de Ernesto Zedillo, coordinador de la campaña de Colosio y exsecretario de Educación Pública.

La designación de Ernesto Zedillo como candidato emergente

El número correspondiente al 4 de abril se encuentra dedicado a la nominación de Ernesto Zedillo como candidato sustituto, que había tenido lugar el 29 de marzo. Las páginas del semanario dejan ver el autoritarismo con el que se conducía Salinas, pues a pesar de todo, el presidente siempre fue considerado como el primer priista del país, sus correligionarios se tenían que alinear a sus designios estuvieran de acuerdo o no.

Salinas ignoró los reproches de los viejos priistas y aún sus peticiones en el sentido de que fueran ellos los que designaran al sustituto. Todo parecía indicar que a Salinas le hubiera gustado designar a Pedro Aspe de no haber impedimento legal. El presidente le ordenó a Fernando Ortiz Arana «auscultar entre gobernadores, diputados y senadores, la posibilidad de modificar las fracciones primera y sexta del artículo 82 a fin de habilitar como candidato a uno de los actuales secretarios de Estado».²⁸ En medio de un ambiente enrarecido y ante el riesgo de que los viejos priistas se radicalizaran, Salinas precipitó la nominación. El lunes 28 de marzo volvió a hablar con Ortiz Arana:

—¿Cuál es la respuesta?

—De oposición, señor presidente. No sacaríamos adelante la reforma...

²⁶ Alberto Aguirre, «Ante Salinas, la ira de los priistas: ¡Que se haga justicia, que vuelen cabezas...!», *Proceso*, n.º. 908 (1994): 6.

²⁷ Pascal Beltrán del Río, «Distinguidos priistas piden en el nuevo candidato características que ninguno de los aspirantes tecnócratas reúne», *Proceso*, n.º. 908 (1994): 7.

²⁸ Elías Chávez, «Ante la incipiente rebelión prisita, Salinas aplacó a Ortiz Arana, movilizó a Córdoba y designó a Ernesto Zedillo», *Proceso*, n.º. 909 (1994): 6.

El presidente le reclamó a Ortiz Arana que se haya convertido en parte interesada y que no hubiera detenido totalmente los pronunciamientos de quienes apoyaban su precandidatura y le preguntaban: «¿por qué tú no Fer?» Ortiz Arana contestó que él había actuado «institucionalmente» y que no había promovido las manifestaciones de apoyo a su precandidatura. Salinas le dijo que mentía. Que a fuerza quería ser candidato. Que le interesaba más su futuro personal que el del país. Ortiz Arana contestó.

—Ni busco ni quiero la candidatura.

—Si es así, dilo públicamente.

—Mañana lo haré a primera hora, señor presidente.

—¡Hazlo! —ordenó Salinas y colgó el teléfono. En ese momento se echó a andar el mecanismo de destape de Ernesto Zedillo.²⁹

Es interesante observar que, en los números subsecuentes de *Proceso*, se construyó una valorización negativa del nuevo candidato priista, incluso sus editorialistas llegaron a manejar con ironía sus supuestas «virtudes» y «brillantez académica».³⁰ Por otro lado, se hizo énfasis en el desplome del proyecto salinista a causa de los hechos violentos ocurridos en el último año de gobierno. Sobre el primer punto, Guillermo Correa dio voz a líderes magisteriales chiapanecos que acusaban a Zedillo de que los niños de su estado se habían quedado sin libros de texto durante su encargo como secretario, también mostraron su preocupación ante la posibilidad de que ganara la elección, pues «si Zedillo llega a la presidencia de México, le espera al país un sexenio de recorte presupuestal y de despido masivo de los trabajadores de la educación».³¹ Alberto Aguirre recordó al lector que Zedillo se había peleado con los maestros, historiadores y con el ejército con la publicación de los polémicos textos de libro gratuito de español, geografía e historia que «contenían errores y fallas elementales de metodología pedagógica».³² Carlos Acosta se refirió en términos muy negativos sobre su trabajo en la secretaría de Programación y Presupuesto. «En mayo de 1989, presentó [Zedillo] el plan Nacional de Desarrollo, en el que estableció metas y propuestas que no se cumplen [...] cinco años después, la realidad es otra. El conflicto armado en Chiapas, el vértigo político en los últimos meses, hacen letra muerta el Plan Nacional de Desarrollo».³³ Incluso su temeraria visita a Ciudad Universitaria en campaña fue censurada.³⁴ En lo tocante al desplome de Salinas y de su presidencia, Carlos Acosta Córdova escribió un artículo en que resumía los funestos acontecimientos políticos de los últimos meses,³⁵ pero además revelaba datos

²⁹ *Ibíd.*, 7.

³⁰ Francisco Ortiz Pinchetti se expresó de Zedillo en los siguientes términos: “una complicada carambola de eventos y circunstancias, más que sus méritos personales convirtieron a Ernesto Zedillo Ponce de León en el más viable sustituto de Luis Donald Colosio como candidato del PRI a la presidencia de la república”. Francisco Ortiz Pinchetti, «En la ortodoxia neoliberal, Zedillo parece el más viable, aunque detuvo la historia y fracasó con Colosio», *Proceso*, n.º. 908 (1994):10.

³¹ Guillermo Correa, «Gracias a él, se quedaron sin libros los alumnos de quinto y de sexto de primaria: líderes magisteriales», *Proceso*, n.º. 909 (1994):13.

³² Alberto Aguirre, «Zedillo y su estilo impositivo en la SEP: se peleó con el magisterio, con los historiadores y con el ejército», *Proceso*, n.º. 909 (1994):15.

³³ Carlos Acosta Córdova, «Como secretario de programación y presupuesto, fallaron sus pronósticos y su plan nacional de desarrollo 89-94 quedó en el olvido», *Proceso*, n.º. 909 (1994):17.

³⁴ Sonia Morales, «En forma semiclandestina, el candidato del PRI rompió con un pasado de intolerancia y se presentó en Ciudad Universitaria», *Proceso*, n.º. 917, (1994): 8-9.

³⁵ El artículo correspondía al mes de abril, para septiembre ocurriría otro hecho de violencia, que habría de sumarse al «escenario de desgracias» para el gobierno saliente, el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.

alarmantes en la economía: «disminuía el consumo de los particulares, una abrupta caída en la inversión y una disminución considerable en las ganancias de las empresas llevó muchas al cierre».³⁶ Todo parecía presagiar que la crisis ocurrida al final de cada sexenio volvería a presentarse.

Carlos Salinas ante sus críticos

El llamado «error de diciembre» producido por la especulación financiera y posterior devaluación del peso mexicano clavó la última tachuela en el ataúd político del expresidente. La imagen de Salinas fue parodiada de las maneras más burdas y risibles. Ante el repudio y el rechazo generalizado, Carlos Salinas se autoexilió y no volvió al país sino en contadas ocasiones. Una de ellas ocurrió en el año 2000, cuando presentó las memorias de su sexenio, intituladas *México. Un paso difícil a la modernidad*. El texto, ostenta el principio de autoridad, pues como asegura Lorena Amaro con respecto a los textos autobiográficos, «él, [autor auto referenciado] como nadie, debe saber sobre sí mismo, como debe también poder transmitir ese saber a un lector».³⁷ Como participante y testigo de primer orden, parece que la confiabilidad de su versión es incontrovertible, para asegurarse de ello y convencer al lector, Salinas echó mano de diferente bibliografía que cuestionaba o contradecía su actuación en aquellos días, misma que refuta con un único instrumento: su palabra, la que vale, por haber sido un actor protagónico en el drama. En el texto, de más de mil páginas, el expresidente narró desde su acenso en el poder, las políticas públicas que instrumentó, hasta los sucesos ocurridos en el año de 1994. ¿Cuál fue su relación con Colosio y Camacho en esos meses? y ¿Cuál su versión sobre el magnicidio?

Para Carlos Salinas la situación política del PRI y las condiciones nacionales e internacionales a finales de 1993 hacían que solo dos personajes de su gabinete fueran elegibles como aspirantes presidenciales: Pedro Aspe, secretario de Hacienda y Luis Donald Colosio, secretario de Desarrollo Social, la balanza se inclinó a favor de este último, asegurando así la cohesión interna del partido.³⁸ Como dijimos, los problemas vinieron unas semanas después con el levantamiento armado en Chiapas. Durante esos eventos la figura de Camacho Solís resurgió con fuerza al ser nombrado Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, designación que no gustó a Colosio, pero que Salinas justificó ante el propio candidato por que era necesario garantizar un entorno político estable para que se llevaran elecciones libres y pacíficas, y que parecía el mejor hombre para llevar a cabo esa tarea, pues se «había destacado por su habilidad negociadora y por tener buenas relaciones en el estado de Chiapas».³⁹ Las gestiones del comisionado fueron exitosas, llevó a los disidentes a la mesa del diálogo hacia finales de febrero, empero parece que ese éxito lo llevó a pensar en una posible candidatura, ya fuera relevando a Colosio dentro del PRI o hacerlo de

³⁶ Carlos Acosta Córdova, «Salinas enfrenta cada vez más solo el inesperado y trágico fin de su sexenio», *Proceso*, n.º. 910 (1994): 6.

³⁷ Lorena Amaro, *Vida y escritura. Teoría y práctica de la autobiografía*, (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2009), 27.

³⁸ Salinas comenta que Manuel Camacho se había quedado rezagado en la carrera desde «hace muchos meses atrás». A pesar de tener capacidad y talento «se había opuesto a muchas de esas reformas [reforma al artículo 27, a la reforma educativa, al TLCAN y al PRONASOL] Camacho no tenía estabilidad emocional», Quizá esa falta de estabilidad se refería a la actitud de no reconocer a Colosio y anunciar ante la prensa su molestia, y que, en palabras de Salinas fue «una manifestación personal [...] que al final no representó problemas mayores. Carlos Salinas, *México: un paso difícil...*, 805, 903.

³⁹ *Ibíd.*, 905.

manera independiente. Esa idea, como vimos, estaba muy presente en los comentarios en prensa. En sus memorias, señala Salinas, que le pidió a Camacho en varias ocasiones que aclarara su postura frente a la opinión pública sin tener una respuesta del comisionado, hasta que esta por fin se presentó el 22 de marzo, un día antes del magnicidio. «Fue una declaración responsable... pero tardía».⁴⁰

Mientras esto sucedía, Colosio resentía la poca atención de la prensa nacional a su campaña y que el foco de atención se dirigía completamente a Chiapas, hasta que vino, claro, el famoso discurso del 6 de marzo. Para el presidente este hecho no pareció ser una señal de rompimiento; al contrario, él mismo le había pedido al candidato tomar su distancia.

Yo mismo le hice llegar a Luis Donald el comentario [...] que le convendría distanciarse más del gobierno, a pesar de que él se sentía tan comprometido con las políticas de la administración. [...] En todo caso aquel discurso que se ha señalado como significativo de una separación o un distanciamiento nuestro, me lo hizo llegar antes de pronunciarlo y yo de ninguna forma me opuse a que procediera como él lo tenía dispuesto.⁴¹

Durante las páginas dedicadas al magnicidio observamos a un Carlos Salinas caracterizado por su «la acción directa», es decir, si bien el atentado le causó «una turbación profunda [...] sentimientos de tristeza y de dolor»,⁴² fue para él de mayor importancia girar órdenes, recibir a legisladores, llamar por teléfono a médicos, gobernadores y a los altos jerarcas del PRI. Son largos los párrafos donde cuenta las estrategias que él, y sólo él, tomó para que el país no cayera en un colapso económico. Si bien hizo referencia al episodio del funeral en la sede del PRI, no intuyó la humillación y culpabilidad que el editorialista Alberto Aguirre de *Proceso* sí notó. Al contrario, dijo observar una conducta de conciliación y de respeto. Los gritos e insultos no eran contra él, sino contra Camacho.

La lucha política de los priistas para alcanzar la candidatura vacante también fue controlada con gran maestría. Una vez más se auto proyecta como una especie de Zeus que manejaba sin ningún tipo de restricción los designios del PRI. A diferencia de la revista *Proceso*, que sólo consideró la modificación del artículo 82 para posibilitar la candidatura de un secretario de estado. Salinas confesó haber tenido otra, el aplazamiento de las elecciones hasta el mes de octubre. Sin embargo, ambas medidas implicaban la prolongación de la incertidumbre observada en los mercados. Del día 23 al 28 de marzo, el país había perdido 1,154 millones de dólares en reservas internacionales,⁴³ por lo que él respecta, era necesario actuar rápido.

La selección de Zedillo

El deseo de cambiar la Constitución o las leyes electorales, tenían un destinatario, ya lo habíamos adelantado, Pedro Aspe.⁴⁴ Al no concretarse quedaban sólo dos opciones Fernando

⁴⁰ *Ibíd.*, 909.

⁴¹ Aguilar, *La tragedia...*, 156.

⁴² Salinas, *México: un paso difícil...*, 879-880.

⁴³ *Ibíd.*, 887.

⁴⁴ Salinas había confesado en sus memorias que los dos finalistas en noviembre eran Aspe y Colosio. Al haber muerto este último, todo parecía indicar que las preferencias eran para el primero. Salinas tuvo una conversación en este sentido con el secretario de Hacienda: «el mismo Aspe me había notificado que no contendría por una candidatura que requiriera una modificación constitucional». Carlos Salinas, *México: un paso difícil...*, 890.

Ortiz Arana y Ernesto Zedillo. Carlos Salinas no estaba dispuesto a heredarle el poder a uno de los miembros “duros” del partido, deseaba que uno de sus tecnócratas lo sucediera. En las memorias de Salinas, la declinación de Ortiz Arana no tuvo tintes de regaño, como lo expresó Elías Chávez, sino de concordia. «[...] consideró [Ortiz Arana] que siendo presidente del Partido sentaría un mal precedente totalmente adverso al PRI si quien lo encabezaba era también el candidato; reconocí su actitud y le pedí que lo hiciera del conocimiento público, a lo que accedió con gran solidaridad».⁴⁵

El juego sucesorio a favor de Zedillo tenía que librar un obstáculo más. Salinas confirmó los señalamientos de la revista *Proceso*, en el sentido que, durante el paso del nuevo candidato por la secretaría de Educación Pública, éste se había enemistado con las fuerzas armadas, ya que en los libros de historia se le atribuía al ejército cierta responsabilidad por los sucesos ocurridos en la matanza estudiantil de 1968. El presidente reunió a Zedillo y al general Antonio Riviello Bazán secretario de la Defensa Nacional para limar asperezas. Todo estaba listo, el 29 de marzo el excoordinador de la campaña de Colosio fue presentado ante los medios de comunicación como nuevo candidato del PRI.

Es interesante resaltar que Salinas reconoció en sus memorias las cualidades laborales y humanas de Zedillo, pero al final de éstas lo responsabiliza del llamado «error de diciembre» y de crear un ambiente de desinformación en la opinión pública en torno a él y su familia una vez que concluyó el sexenio. Lanza además un dato revelador. La viuda de Colosio, Diana Laura Riojas, le reclamó airadamente por haber escogido a Zedillo, parece que, en las últimas semanas de vida de Colosio, la relación entre él y su coordinador se había desgastado. Salinas escribió: «cuanto habría pesado esta declaración en la designación de Zedillo».⁴⁶ El expresidente no dijo nada sustancial sobre el presunto móvil del asesinato. Restó importancia a los señalamientos populares en su contra. Le interesó más indicar que Zedillo y su grupo se obstinaban en culparlo no sólo del magnicidio, sino de los sucesos que provocaron la crisis económica de diciembre de 1994.

Reflexiones finales

Fueron varios sucesos de índole político los que fracturaron el proyecto modernizador salinista. Hemos tratado de acercarnos a algunos como la incertidumbre por la candidatura oficial, el movimiento zapatista y el asesinato de Colosio.⁴⁷ De este lamentabilísimo episodio revisamos dos versiones. La que encontramos en la prensa de circulación nacional, concretamente en el semanario *Proceso* y en las memorias del expresidente Carlos Salinas. En una publicación independiente y crítica del gobierno fue de esperarse los cuestionamientos ante la campaña titubeante de Colosio y el manejo político irresponsable de Salinas jugando a la eventual sustitución de su candidato conforme los acontecimientos en Chiapas se resolvían o no, pero llama a la reflexión su empatía por el candidato asesinado después del desastre. Percibimos que no hay una autocrítica sobre «el mal ambiente» político que la misma publicación contribuyó a crear dada su narrativa con respecto a una indefinición de candidatura priista, así como la actuación contradictoria de los principales implicados en el drama. En cuanto a la narración de Salinas nos damos cuenta de que resulta una vindicación donde lo más importante es asegurar su reputación: brillante, desinteresada y tendiente

⁴⁵ *Ibíd.*, 887.

⁴⁶ *Ibíd.*, 890.

⁴⁷ Pero a estos hechos había que sumar otros como los secuestros de prominentes figuras del mundo económico financiero y el asesinato del líder del congreso de la bancada priista Francisco Ruiz Massieu, y quizá la más grave, el colapso económico que provocó la devaluación del peso.

siempre a la solución de los problemas, más que a complicarlos o revolverlos. En este sentido su actuación frente a la campaña electoral, la beligerancia de Camacho y los acontecimientos en Chiapas, siempre trató, desde su propia versión, a tomar las decisiones más convenientes y sencillas, aunque estas en la realidad parecían un laberinto que enturbiaba más las cosas.

Bibliografía

- Acosta Córdova, Carlos. «Como secretario de programación y presupuesto, fallaron sus pronósticos y su plan nacional de desarrollo 89-94 quedó en el olvido», *Proceso*, n.º. 909 (abril de 1994).
- Acosta Córdova, Carlos. «Salinas enfrenta cada vez más solo el inesperado y trágico fin de su sexenio», *Proceso*, n.º. 910 (abril de 1994).
- Aguilar Camín, Héctor. *La tragedia de Colosio*. México: Penguin Random House, 2024.
- Aguirre, Alberto. «Zedillo y su estilo impositivo en la SEP: se peleó con el magisterio, con los historiadores y con el ejército», *Proceso*, n.º. 909 (abril de 1994).
- Aguirre, Alberto. «Ante Salinas, la ira de los priistas: ¡Que se haga justicia, que vuelen cabezas...!», *Proceso*, n.º. 908 (marzo de 1994).
- Amaro, Lorena. *Vida y escritura. Teoría y práctica de la autobiografía*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2009.
- Báez, Guadalupe. «No ve Cuauhtémoc ningún rompimiento en declaraciones de Colosio Murrieta», *Uno más uno*, (7 de marzo, 1994).
- Beltrán del Río, Pascal. «Distinguidos priistas piden en el nuevo candidato características que ninguno de los aspirantes tecnócratas reúne», *Proceso*, n.º. 908 (marzo de 1994).
- Borge, Tomás. *Salinas. Los dilemas de la modernidad*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1993.
- Campuzano Montoya, Irma «Las elecciones de 1988», *Estudios de historia moderna y contemporánea de México*, vol. 23, n.º. 23 (junio de 2002): 207-241. <https://doi.org/10.22201/iih.24485004e.2002.023.3052>.
- Chanes Nieto, José. *La designación del presidente de la República*. México: Plaza y Valdés Editores, 1993.
- Chávez, Elías. «Ante la incipiente rebelión priista, Salinas aplacó a Ortiz Arana, movilizó a Córdoba y designó a Ernesto Zedillo», *Proceso*, n.º. 909 (abril de 1994).
- Chávez, Elías. «En Chiapas hubo imprevisión; Marcos lucha por sus ideales, pero falta conocer las ligas de los zapatistas con los grupos políticos: Colosio», *Proceso*, n.º. 905 (marzo de 1994).
- Correa, Guillermo. «Gracias a él, se quedaron sin libros los alumnos de quinto y de sexto de primaria: líderes magisteriales», *Proceso*, n.º. 909 (abril de 1994).
- Crespo, José Antonio. «El fracaso de la campaña electoral del PRI». En *Crónicas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Antecedentes: campaña electoral y elecciones federales de 1987-1988*, editado por Juan Leal. México: Facultad de Ciencias Políticas-UNAM, 1988.
- Galarza Gerardo y Monge, Raúl. «De paso, rapidito, el candidato del PRI anda de gira; a nadie sorprende, a nadie impacta», *Proceso*, n.º. 900 (enero de 1994).
- Hinojosa, Juan José. «Ruptura colosista», *Proceso*, n.º. 906 (marzo de 1994).
- López Narváez, Froylán M. «Colosio en proceso», *Proceso*, n.º. 905 (marzo de 1994).
- Melgar Adalid, Mario. *Carlos Salinas: el hombre, las ideas y los hechos. Perfil biográfico*. México: Fenase/Conop, 1987.
- Meyer, Lorenzo. «De la estabilidad al cambio». En *Historia general de México*. México: El Colegio de México, 2000.

Dos versiones contrastadas sobre el asesinato de Luis Donald Colosio, la prensa y las memorias de Carlos Salinas de Gortari

Molinar, Juan y Weldon, Jeffrey. «Elecciones de 1988 en México: crisis del autoritarismo», *Revista Mexicana de Opinión Pública*, n.º. 14 (diciembre de 2014): 165-191. [https://doi.org/10.1016/s1870-7300\(14\)70904-4](https://doi.org/10.1016/s1870-7300(14)70904-4).

Montiel, Luis Enrique Concepción. *El discurso presidencial en México. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari*. México: Editorial Porrúa/Universidad Autónoma de Baja California, 2006.

Morales, Sonia. «En forma semiclandestina, el candidato del PRI rompió con un pasado de intolerancia y se presentó en Ciudad Universitaria», *Proceso*, n.º. 917 (mayo de 1994).

Ortiz Pinchetti, Francisco. «En la ortodoxia neoliberal, Zedillo parece el más viable, aunque detuvo la historia y fracasó con Colosio», *Proceso*, n.º. 908 (marzo de 1994).

Salinas de Gortari, Carlos. *México: un paso difícil a la modernidad*. México: Plaza & Janés Editores, 2000.

Schettino, Mario. *Cien años de confusión. México en siglo XX*. México: Taurus, 2008.

Schlefer, Jonathan. *Política palaciega. El partido gobernante y los orígenes de la crisis en México*. México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 2009.

Villegas, Abelardo. «Camacho Vs. Colosio», *Proceso*, n.º. 907 (marzo de 1994).